

Sentido de vida y recursos noológicos

en estudiantes universitarios para el diseño de un programa psicoeducativo en la prevención de la depresión y suicidio

Sense of life and noological resources in university students

Marcela Quiceno-Manosalva,^{1*} <https://orcid.org/0000-0003-0952-7987>, Beatriz Mendoza-Rincón², <https://orcid.org/0000-0003-0450-0267>, Erika Lara-Posada³, <https://orcid.org/0000-0003-3916-1568>

¹Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Cúcuta, Colombia.

²Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Cúcuta, Colombia.

³Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Barranquilla, Colombia.

*Autor de correspondencia: Marcela Quiceno- Manosalva, Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Email: psi.mquiceno@gmail.com. Calle 21N # 18E- 51 Barrio Niza – Cúcuta – Norte de Santander- Colombia.

Recibido: 18/03/2020

Aceptado: 23/04/2020

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4069988>

Resumen

Antecedentes: Para la OMS la depresión es considerada la cuarta causa principal de morbilidad y el suicidio la tercera causa principal de muerte a escala mundial en personas entre los 15 y 34 años. Actualmente, no existen programas psicoeducativos en universitarios que se orienten a mitigar los factores de riesgo de la soledad, la angustia existencial en esta población. El sentido de vida está asociado positivamente a la resiliencia y al bienestar psicológico. La búsqueda de sentido es una expresión noogénica del ser humano como trascendencia ante las condiciones limitantes.

Objetivo: Describir el sentido de vida y los recursos noológicos en estudiantes universitarios e identificar la relación entre las dos variables para el diseño de programa de intervención psicoeducativa en población universitaria.

Métodos: Investigación no experimental descriptiva correlacional, de diseño transversal que correlaciona las variables sentido de vida y los recursos noológicos. La muestra fue de 214 estudiantes de I y II semestre entre 15-45 años de una universidad en Colombia. Se emplearon escalas dimensionales de sentido de vida y recursos noológicos.

Resultados: Se identificó una asociación estadísticamente significativa entre los recursos noológicos y el sentido de vida. La escala del sentido de vida, reveló diferencias estadísticamente significativas en relación a la carrera con puntuación promedio más alta en Psicología y más baja en Administración. Frente a los recursos noológicos, hubo diferencias significativas en las categorías: impotencia - potencia noética con mayor puntuación en edades de 26-45 años y más bajas entre 16-25 años en las categorías apego - distancia de sí mismo e inmanencia - trascendencia. Se halló relación directa entre el sentido de vida y los principales factores espirituales de la personalidad o los recursos noológicos.

Conclusión: los recursos noológicos son un factor predictor de sentido de vida, por lo que se propone considerarlos como herramienta psicoeducativa para el desarrollo del potencial trascendente ante las crisis existenciales de la actualidad asociadas a la soledad, depresión y suicidio.

Palabras Claves: Sentido de vida, recursos noológicos, estudiantes universitarios.

Abstract

Background: For the WHO, depression is considered the fourth leading cause of morbidity and suicide, the third leading cause of death worldwide in people aged 15 to 34 years. Currently, there are no psychoeducational programs in university students are oriented to mitigate the risk factors of loneliness, existential anguish in this population. The sense of life is positively associated with resilience and psychological well-being. The search for meaning is a noogenic expression of the human being as transcendence in the face of limiting conditions.

Objective: To describe the sense of life and the noological resources in university students and to identify the relation-

ship between the two variables for the design of a psychoeducational intervention program in the university population.

Methods: Non-experimental descriptive correlational research, with a cross-sectional design that correlates the variables sense of life and noological resources. The sample was of 214 students between 15-45 years of a university in Colombia. Dimensional scales of sense of life and noological resources were used.

Results: A statistically significant association between noological resources and the sense of life was identified. The

scale of the sense of life revealed statistically significant differences in relation to the career with the highest average score in Psychology and lowest in Administration. Compared to the noological resources, there were significant differences in the categories: impotence - noetic power with a higher score in ages 26-45 years and low between 16-25 years, in the attachment categories - distance from self and immaturity - transcendence. A direct relationship was found between the meaning of life and the main spiritual factors of the personality or noological resources.

Conclusion: The noological resources are a predictor of the sense of life, so it is proposed to consider them as a psycho-educational tool for the development of the.

Keywords: Sense of life, noological resources, university students

Introducción

El Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) Global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), propone por primera vez “centrarse en la persona” favoreciendo la necesidad de implementar programas que mejoren de manera sostenible las capacidades de las sociedades. Según este informe, el progreso debe centrarse en el fomento de la resiliencia del ser humano para superar los acontecimientos adversos¹.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es considerada la cuarta causa principal de morbilidad a nivel mundial y se prevé que subirá en esta escala hasta ser la segunda causa principal en 2030. El suicidio es la tercera causa principal de muerte a escala mundial en personas entre los 15 y 34 años; las tasas elevadas de suicidio están asociadas a la depresión y a la dependencia del alcohol, drogas ilícitas y actos de violencia².

Lo anterior describe la neurosis de la época que Frankl denominó “sociedad sin sentido”, donde el ser humano vivencia pérdida de significado y vacío existencial, manifestadas en la triada sintomatológica: depresión, agresión y adicción; y reflejadas en las estadísticas de salud mental de la actualidad³.

El sentido de vida está asociado positivamente a la resiliencia y al bienestar psicológico y desde una visión Frankliana, la búsqueda de sentido es una expresión noogénica del ser humano como trascendencia posible ante las condiciones limitantes: biológicas, socioculturales, económicas y ambientales⁴⁻⁹.

Desde una perspectiva de la psicología existencial el sentido de vida puede interpretarse fenomenológicamente como la experiencia subjetiva de sentirse motivado “por y para qué existir ante la vivencia de sus propios acontecimientos”. Frankl^{3,10-13}.

Frankl define el sentido de vida como “la fuerza motivacional fundamental del ser humano y condición de la autorrealización personal”¹⁴.

El sentido de vida también puede ser definido como “la manifestación que existe en todo momento y bajo cualquier circunstancia, es relativo y subjetivo; pues cada persona única vive una experiencia determinada y particular a la que le da significado”¹¹.

El sentido de vida es un constructo que puede ser medido a través de instrumentos psicométricos como: La escala existencial de Längle validada en estudiantes mexicanos¹⁶, el Purpose in Life (PIL) de Crumbaugh y Maholick (1968) citado en Martínez¹⁷, primer instrumento diseñado para medir el nivel de logro de sentido de vida; El Logotest que evalúa la realización interior de un sentido de la vida y la frustración existencial, Lukas, 1996¹⁷; y otros instrumentos utilizados para investigación avanzada como: Seeking of noetic goals test (SONG) de Crumbaugh (2001), Psychological well-Being scales (PWBS) de Ryff (1989); El sentido de vida en los adolescentes (SUVA) de Gambini y Ronco (1999); La Self- transcendence escale (STS) de Reed (1991); Test noodynamic (TND) de Popielski (1994); citados en Martínez¹⁷.

Dentro de las primeras investigaciones desarrolladas en Colombia sobre sentido de vida se encuentra el estudio de Jaramillo et al.¹⁸ realizado a estudiantes de psicología javerianos en Cali; con una muestra de 277 estudiantes entre 16 y 34 años de edad, se aplicó la escala existencial de A. Langle y C. Orgler. Los resultados determinaron un bajo nivel de sentido de vida en los estudiantes de psicología, sin diferencias significativas en variables como: edad, género y semestre. Finalmente, el estudio relacionó el bajo sentido de vida con conductas disruptivas en el contexto del universitario como: la presencia de trastornos emocionales, trastornos alimenticios, ideación suicida, aborto, consumo de sustancias psicoactivas; confirmando los planteamientos de Frankl¹⁰ sobre la relación estrecha entre los trastornos mentales como ansiedad, depresión y/o angustia y la percepción del bajo valor del sentido de vida¹⁸.

En la investigación “Tipos de sentido de vida en los jóvenes universitarios”, aplicada a población universitaria entre 18 y 24 años, de ocho universidades públicas y privadas de la ciudad de Bogotá, Colombia, se utilizó el cuestionario individual: “Tipos de sentido de vida”. Los resultados hallaron diferencia significativa en el nivel de despliegue en ámbitos existenciales con respecto al género, los hombres presentaron un posicionamiento subjetivo e inestable en la determinación del sentido existencial, mientras las mujeres presentaron una visión objetiva pero inestable en la determinación del sentido de vida. La investigación concluyó que la superación, la protección, el bienestar familiar, el referente espiritual, la independencia y la inserción laboral son factores protectores en la valoración del sentido de vida¹⁹.

En Colombia, Martínez et al. diseñaron “La Escala Dimensional del Sentido de Vida”; los autores conciben el sentido de vida desde una visión integradora como: “la percepción afectiva-cognitiva de valores que invitan a la persona a actuar de un modo u otro ante situaciones específicas o la vida en general, dando coherencia e identidad personal”²⁰.

La escala fue utilizada como instrumento de medición en el estudio “Percepción de sentido de vida en universitarios colombianos”, determinando como resultado que: las personas con bajos niveles de sentido de vida presentan mayor vulnerabilidad a reportar ideación suicida, al igual que los consumidores de sustancias psicoactivas; quienes presentaron menores niveles de sentido de vida; mientras que las personas con puntuaciones altas de percepción de sentido de vida manifestaron bienestar, afecto positivo, conductas de afrontamiento y felicidad²¹.

La muestra del estudio comprendió 695 estudiantes Universitarios de las carreras de Psicología, Enfermería, Odontología y Administración con edades comprendidas entre los 16 y 45 años. El 58% de la población evaluada presentó puntuaciones significativamente bajas en cuanto a la percepción del sentido de vida. Los resultados demostraron un equilibrio entre el promedio de puntuaciones de sentido de vida entre hombres y mujeres, puntuaciones que oscilaron entre un 33% y 34% respectivamente.

El análisis comparativo entre carreras arrojó puntajes más altos de sentido de vida en los programas de Medicina y Enfermería, lo cual dio apertura a la hipótesis de que se debe a que dichas carreras contemplan el cuidado del ser humano, el sufrimiento, la vida y la muerte; mientras que los puntajes más bajos se dieron en los programas de Comunicación Social, Psicología e Ingeniería sin argumento hipotético.

En recientes investigaciones se destaca el estudio correlacional sobre satisfacción con la vida, bienestar psicológico y bienestar social en estudiantes universitarios argentinos. Con una muestra de 124 estudiantes y edad media de 24 años; se encontró que la principal carencia para experimentar bienestar psicológico y bienestar social se manifiesta en presentar pocas habilidades de interacción social, falta de ética y coherencia social, lo cual impide claramente el crecimiento personal del estudiante universitario²².

En otra investigación correlacional “Meaning-in-life orientations and values in youth: Cross-cultural comparison”, se aplicó como instrumento el “The Meaning-in-Life Orientations test (MOL). La muestra participante estuvo constituida por 100 estudiantes rusos y 100 estudiantes ucranianos con una edad media de 17 años. Los resultados comprobaron la relación entre las variables de bienestar positivo y el sentido de vida; reportando que los estudiantes rusos presentaron mayor sentido de vida en razón a que contaban con mayor bienestar social. Describiendo el bienestar en aspectos interpersonales como: el tener objetivos claros, experimentar sentimientos de autorrealización, seguridad en sí mismo y capacidad de autocontrol del manejo de sus vidas. En contraste, con los estudiantes ucranianos que demostraron puntajes de bienestar social bajo afectando la puntuación en el sentido de vida²³.

Con respecto al constructo de Recursos Noológicos, Martínez²⁴ diseñó la “Escala Dimensional” fundamentada en la concepción de Frankl quien determinó que los Recursos Noológicos son “características básicas de la existencia

humana, potencialidades inherentes que constituyen al ser humano en persona”; denominadas: autotrascendencia y autodistanciamiento. La escala Dimensional describe los recursos noológicos o noéticos como “los principales factores espirituales de la personalidad como tal, expresadas por el auto distanciamiento y la auto trascendencia”; que se definen a continuación¹⁷:

- Autodistanciamiento: es la capacidad específicamente humana de tomar distancia de sí mismo, de monitorear y controlar los propios procesos emotivo-cognitivos que implica 3 acciones: autoconocimiento [conocerse a sí mismo], autorregulación [regular pensamientos y emociones propias] y autoproyección [verse a futuro diferente de cómo se es en el presente].
- Autotrascendencia: Significa ir más allá de sí mismo, cuando se entrega a una tarea, cuando se olvida de sí mismo al ponerse al servicio de una causa o al entregarse al amor de otra persona. Implica 3 expresiones del ser: la diferenciación [reconocimiento y respeto por la individualidad del otro], la afectación [resonancia afectiva relacionada con la empatía], y la entrega [la acción de Sacrificarse, servir, entregarse a una tarea, persona o misión altruista].

Los primeros resultados de la escala en su validación para población colombiana y aplicada a 636 voluntarios de edad media de 35 años, arrojaron un promedio general de Recursos Noológicos del 55.5% en la muestra, variando entre un mínimo de 12,9% y un máximo de 96.6%. En el perfil dimensional de los recursos sobresale la subescala inmanencia/trascendencia con el 69.2%, seguida de la sub escala de autoproyección con un 65.6%. Los promedios más bajos se manifestaron en la subescala fortaleza/debilidad con el 54.5% y diferencia/indiferencia con el 56.0%. Los resultados generales no evidenciaron diferencias significativas entre género y grupos etarios. Sin embargo, el estudio mostró mayor expresión en hombres en los factores distancia/apego, dominio/sometimiento, inmanencia/trascendencia, diferencia/indiferencia y auto proyección en comparación con mujeres. Finalmente, los resultados establecieron la relación de la potencia/debilidad noológica con el aumento de edad²⁵.

Recientemente, Castellanos et al. aplicaron la escala dimensional de recursos noológicos a 695 universitarios colombianos entre los 16 y 45 años de edad. Los resultados arrojaron que el 45.90% de la población presentaron un nivel ambivalente en el total de los recursos noológicos. Los descriptivos de los factores noéticos mostraron puntajes medios más altos en impotencia/potencia noética (Me 71.79) y en Regresión/Proyección (Me 68.95). Los puntajes más bajos se reportaron en sometimiento/dominio de sí mismo (Me 53.60) y en apego/distancia de sí mismo (Me 54.65). Se reportaron diferencias significativas en inmanencia/trascendencia entre hombres (Me 63.39) y mujeres (Me 69.89), evidenciando niveles altos de trascendencia en mujeres, condición que facilitarían el proyectarse en la vida en comparación con los hombres. En relación con las carreras, los puntajes totales más altos se presentaron en las carreras de medicina (Me 64.94), psicología (Me 64.68) y enfermería (Me 64.59); los punta-

jes más bajos se presentaron en comunicación social (Me 62.25), administración (Me 61.99) y odontología (Me 60.16). Finalmente, los resultados indicaron que los factores noéticos concretos tienen un comportamiento diferencial según el género, la edad y el área académica²⁴.

A nivel nacional e internacional no existen estudios posteriores sobre Recursos Noológicos y no se encuentra evidencia sobre la aplicación del instrumento en otras poblaciones. Así mismo, no existen antecedentes de investigación que correlacionen el sentido de vida con los factores espirituales de la personalidad. En relación con lo expuesto, el objetivo de este estudio consiste en comprobar las relaciones entre el sentido de vida y los recursos noológicos. La hipótesis por contrastar mantiene que el sentido de la vida y los recursos noológicos están significativamente asociados de manera positiva, de tal manera que al Alto de Sentido se asocian niveles altos de Recursos Noológicos (despliegue y plenitud), por el contrario, la búsqueda de Sentido de Vida se asocia a niveles de bloqueo y restricción en los Recursos Noológicos; derivando así el diseño de un programa psicoeducativo que aborde las variables positivas de los recursos noológicos y sentido de vida aplicable a población en contextos educativos y posteriormente evaluar su impacto en contextos comunitarios y clínicos.

Métodos

Se realizó un estudio de tipo descriptivo-correlacional con diseño transversal en estudiantes Universitarios de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta-Colombia. La muestra fue grupal no probabilística compuesta por una población de 214 estudiantes entre los 15 y 45 años de primer y segundo semestre de las carreras de psicología, trabajo social, ingeniería de sistemas, administración de empresas y derecho. Para la recolección de datos se utilizaron escalas elaboradas por Martínez, validadas para población colombiana²⁰:

- Escala dimensional de recursos noológicos, que evalúa dos grandes factores espirituales de la personalidad (autodistanciamiento y autotrascendencia) y sus subdimensiones: (autocomprensión, autorregulación, autoproyección) y (diferenciación, afectación y entrega). Es un instrumento autoadministrable y consta de 49 ítems, donde un menor valor indica menor potencialidad de recursos noéticos y un valor más alto, mayor potencialidad de recursos. La escala es asumida como una dimensión continua con un nivel de medición de escala ordinal, representado en los siguientes niveles de potencialidad para cada recurso noético que van de menor a mayor: bloqueo [por experimentar], restricción [experiencia limitada], ambivalencia, despliegue [experiencia ampliada] y plenitud [experiencia satisfactoria].
- Escala dimensional del sentido de vida: Evalúa el sentido de vida comprendido por el autor como "coherencia existencial y propósito vital", de manera que se identifique la percepción y vivencia del sentido de vida que tienen las personas. Es un instrumento que puede ser autoadministrable o de aplicación individualizada. Contiene 18 ítems

con respuesta tipo Likert de cuatro dimensiones, que va desde totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Su puntaje total oscila entre 0 y 54, donde un menor valor indica menor sentido de vida y un mayor valor sugiere un mayor sentido de vida, sin embargo, cabe anotar que el 0 no indica ausencia de sentido de vida, pues esta expresión numérica no es conceptualmente posible en la realidad psicosocial de las personas. En cuanto a sus propiedades psicométricas, se ha encontrado una consistencia interna de 0.94 para la escala total, de 0.95 para la subescala propósito vital y 0.75 para la sub escala de coherencia existencial²⁰.

Para la aplicación de los instrumentos se obtuvo previamente autorización del autor y se recibió entrenamiento en su administración. Los participantes fueron contactados por el equipo investigador y se firmó el consentimiento informado indicando los criterios éticos de la investigación. Para el análisis estadístico se realizó un análisis descriptivo univariado, con los estadígrafos según el nivel de medición de las variables, de manera que para las variables cualitativas se obtuvo la distribución porcentual de frecuencias y para las variables cuantitativas se calcularon los estadísticos de tendencia y dispersión, como son la media, la mediana y la desviación estándar. Para determinar la correlación entre las variables: sentido de vida y recursos noológicos se utilizó la prueba de Wilcoxon con $p < 0.05$ como criterio de validez y significancia.

Resultados

Para la investigación se contó con la participación de 214 personas entre los 15 y 45 años. La edad promedio se ubicó en 22.9 ± 6.1 años. De acuerdo con la metodología de evaluación se agruparon las personas por rangos de edad: El 74.8% corresponde a personas entre 15 y 25 años, y el 25.2% a personas entre 26 y 45 años. La muestra estuvo representada en un 64.5% por mujeres y en 35.5% por hombres.

Tabla 1. distribución según edad y género

EDAD (años)	GÉNERO		TOTAL
	FEMENINO	MASCULINO	
	n(%fila)	n(%fila)	n(%col)
15 – 25	113 (70,6)	47(29,4)	160 (74,8)
26 – 45	25(46,3%)	29(53,7)	54(26,2)
TOTAL	138(64,5)	76(34,5)	214(100)

El 59.8% de las personas valoradas pertenece a los estratos 1 y 2. El 47.8% pertenece a los estratos 3 y 4, mientras que el 2.3% corresponde a los estratos 5 y 6. Respecto al nivel educativo, el 98.6% son personas con nivel de pregrado y solo el 1.4% son personas con nivel de postgrado. Respecto al área académica o profesiones, el 40.2% son estudiantes de derecho, el 26.2% estudiante de trabajo social, el 22.5% estudian psicología, el 6.5% estudian administración de empresas y el 5.1% son estudiantes de ingeniería de sistemas.

Tabla 2. Medidas descriptivas para escala "Sentido de Vida" según edad y género

Se evaluaron las puntuaciones para la escala sentido de vida, cuyos valores oscilaron entre 20 y 54 puntos, observándose un promedio grupal igual a 42.4 ± 6.7 , sin diferencias con respecto al género. Con relación a la edad, la puntuación promedio fue mayor en el grupo de 26 a 45 años (43.9 ± 6.3), aunque igualmente sin diferencias importantes con respecto al grupo de 15 a 25 años (41.9 ± 6.7).

Tabla 3. Medidas descriptivas para escala "Sentido de Vida" según programa académico

Frente a las puntuaciones para sentido de vida por programa académico, se pudo observar que la puntuación promedio más alta se dio en la carrera de psicología, la cual fue igual a 44.8 ± 4.9 puntos, mientras que la puntuación más baja fue en el programa de administración, cuyo promedio se ubicó

en 39 ± 7.5 puntos, determinándose una diferencia estadísticamente significativa entre estas dos carreras ($p=0.033$). Las puntuaciones para esta escala en las carreras de Ingeniería, Trabajo social y Derecho, presentaron similar comportamiento, fueron menores que la observada para Psicología, pero sin diferencias significativas con respecto a este grupo ($p=0,469$)

Luego de analizar el comportamiento de las puntuaciones para la escala, se realizó la correspondiente clasificación determinándose que el 13.1% de los estudiantes manifiestan búsqueda de sentido de vida, el 33.2% expresan un sentido de vida en escala media, el 30.4% exhiben alto sentido de vida y el 23.4% reflejan plenitud de sentido. Respecto al género, la mayor parte de mujeres se concentra en sentido de vida en una escala media (36.2%), mientras que la mayoría de hombres se concentra en "alto sentido de vida" (40.8%).

Tabla 2. Medidas descriptivas para escala "Sentido de Vida" según edad y género.

EDADES	GÉNERO	N	Media	Desviación Estándar	Mediana	Mínimo	Máximo
15 - 25	FEMENINO	113	42,0	6,4	42,0	26	54
	MASCULINO	47	41,6	7,5	44,0	21	52
	Subtotal	160	41,9	6,7	42,5	21	54
26 - 45	FEMENINO	25	43,9	5,9	45,0	29	54
	MASCULINO	29	43,9	6,8	45,0	20	54
	Subtotal	54	43,9	6,3	45,0	20	54
GENERAL	FEMENINO	138	42,4	6,3	42,0	26	54

Tabla 3. Medidas descriptivas para escala "Sentido de Vida" según programa académico

CARRERA	n	Media	Desviación Estándar	Mediana	Mínimo	Máximo
PSICOLOGÍA	47	44,79	4,930	45,00	31	54
DERECHO	86	41,64	7,071	42,00	20	54
TRABAJO SOCIAL	56	42,09	7,092	42,50	27	54
INGENIERÍA	11	44,36	2,730	44,00	40	50
ADMINISTRACIÓN	14	39,00	7,555	39,50	22	50

Figura 1. Clasificación de la Escala "Sentido de Vida" según género

Figura 2. Clasificación de la Escala "Sentido de Vida" según edad

Con relación a los grupos de edad, en estudiantes entre los 15 y 25 años predomina la clasificación “medio sentido de vida”, a diferencia del grupo de 26 a 45 años (32.5%), donde

sobresale el “alto sentido de vida” (37%). Por otro lado la “búsqueda de sentido de vida” es más frecuente en el grupo de 15 a 25 años, comportamiento lógicamente esperado.

Figura 3. Clasificación de la Escala “Sentido de Vida” según programa académico

Con relación al programa académico, la plenitud de sentido de vida es proporcionalmente más frecuente en estudiantes de psicología (31.9%), mientras que el “alto sentido de vida” es más representativo en estudiantes de ingeniería (72.7%); la clasificación media para sentido de vida es más frecuente en estudiantes de Administración (50%), donde también se concentra la mayoría de estudiantes de los programas de Derecho y Trabajo Social (37.2% y 32.1% respectivamente). La búsqueda de sentido de vida es más común en estudiantes de Administración y Trabajo social (21.4% y 19.6%).

Se analizó el comportamiento de las puntuaciones para la escala “Recursos Noológicos” a nivel general y por cada uno de los factores que la conforman. La puntuación promedio de la escala general se ubicó en 62.6 ± 6.7 puntos, con valores que oscilaron entre 34 y 86. El factor con mayor puntuación promedio fue “impotencia/potencia noética” cuyo valor se ubicó en 75.6 ± 10.9 , a diferencia del factor “apego/distancia de sí mismo” el cual fue el de menor puntuación promedio con 41.5 ± 16.7 ; Al comparar las puntuaciones promedio entre factores se logró identificar que el promedio para “Impotencia/potencia noética” es significativamente mayor que los

promedios observados en los demás factores ($p=0.000$). El promedio para “Apego/distancia de sí mismo” es significativamente más bajo que los promedios observados en los demás factores ($p \leq 0.002$). Los promedios para los factores “sometimiento/dominio de sí mismo” e “indiferenciación/diferenciación” son significativamente más bajos que los observados en los factores “impotencia/potencia noética”, “inmanencia/trascendencia” y “regresión/proyección” ($p=0.00$); sin embargo, entre ellos dos no existen diferencias significativas ($p=0.872$). El promedio para “inmanencia/trascendencia” es significativamente más bajo que el promedio observado para el factor “regresión/proyección” ($p=0.000$).

Con respecto a la edad, se observó que las puntuaciones promedio para el factor “apego/distancia en sí mismo” es significativamente mayor en estudiantes entre 15 y 25 años ($p=0.035$), mientras que la puntuación promedio para el factor “inmanencia/trascendencia” es significativamente mayor en el grupo de 26 a 35 años ($p=0.012$). Para los demás factores no se observaron diferencias importantes con respecto a la edad. En cuanto al género se apreció similar comportamiento entre los factores y a nivel de grupos de edad.

Tabla 4. Medidas descriptivas para “Recursos Noológicos” por factor.

RECURSOS NOOLOGICOS	N	Media	Desviación Estándar	Mediana	Mínimo	Máximo
IMPOTENCIA / POTENCIA NOÉTICA	214	75,6	10,9	75	42	98
APEGO / DISTANCIA DE SÍ MISMO	214	41,5	16,7	42	0	100
SOMETIMIENTO / DOMINIO DE SI MISMO	214	58,0	18,6	58	0	142
INMANENCIA / TRASCENDENCIA	214	67,1	17,2	67	27	100
INDIFERENCIACIÓN / DIFERENCIACIÓN	214	57,8	17,7	60	0	100
REGRESIÓN / PROYECCIÓN	214	72,0	16,7	73	0	100
GENERAL	214,0	62,6	6,7	63	34,0	86,0

Figura 4. Intervalo de confianza para las puntuaciones de “Recursos Noológicos” por factor, muestra la comparación de promedios entre factores.

Figura 5. Intervalo de confianza para las puntuaciones de “Recursos Noológicos” según grupos de edad.

Al realizar la comparación de promedios para cada factor entre programas académicos, se pudo identificar que para “impotencia/Potencia noética”, la puntuación más alta se observa en estudiantes de Psicología (79.4±10.7), mientras que la más baja la reflejaron los estudiantes de Administración (65.9±11.9); Respecto al factor “apego/distancia de sí mismo” los papeles cambian; la puntuación promedio más alta la expresan los estudiantes de Administración (45.5±17.4) y las más baja los estudiantes de Psicología (38.8±15.2).

Para el factor “sometimiento/dominio de sí mismo” las puntuaciones promedio más altas se observaron en estudiantes de Psicología (63.2±17.1), al igual que para el factor “inma-

nencia/trascendencia” (73.1±16.5); las puntuaciones promedio más baja en estos dos factores se observaron en el grupo de Administración igualmente (56.9±12.6 y 59.6±14.7 respectivamente).

Con relación al factor “indiferenciación/diferenciación” las puntuaciones promedio por programa académico fueron muy similares, las cuales oscilaron entre 55 y 60 puntos. En cuanto al factor “regresión/proyección” la situación vuelve y se establece: La puntuación promedio más alta la reflejo el grupo de Psicología (73.6±14.5), y en cambio la puntuación promedio más baja se observó en el grupo de Administración (64.4±17.3).

A nivel general se logró identificar diferencias estadísticamente significativas entre programas académicos con respecto a los factores: “impotencia/potencia noética”, “inmanencia/trascendencia”, “regresión/proyección”, donde la puntuación promedio en el grupo de Psicología fue significativamente mayor que en el resto de programas académicos ($p < 0.04$). Entre los demás programas para estos tres factores las puntuaciones promedio son similares. Respecto a los factores “apego/distancia de sí mismo”, “sometimientos/dominio de sí mismo”, “indiferenciación/diferenciación”, las puntuaciones más bajas se observaron en la carrera de Administración, sin embargo, no se puede concluir que existan diferencias importantes con respecto a los demás programas académicos.

En cuanto a los grupos de edad, el 61.3% de estudiantes entre 15 y 25 años fue clasificado como en estado de “ambivalencia”, mientras que, en el grupo de 26 a 45 años, el 74.1% fue clasificado en un estado de “despliegue”.

En cuanto a los grupos de edad, el 61.3% de estudiantes entre 15 y 25 años fue clasificado como en estado de “ambivalencia”, mientras que, en el grupo de 26 a 45 años, el 74.1% fue clasificado en un estado de “despliegue”.

Es de resaltar que ninguno de los estudiantes entre 15 y 25 años fue clasificado en estado de “plenitud” respecto a esta escala.

Es de resaltar que ninguno de los estudiantes entre 15 y 25 años fue clasificado en estado de “plenitud” respecto a esta escala.

Figura 6. Intervalo de confianza para las puntuaciones de “Recursos Noológicos” según programa académico.

Figura 7. Clasificación de la escala “Recursos Noológicos” según género.

Figura 8. Clasificación de la escala “Recursos Noológicos” según edad.

Figura 9. Clasificación de la escala “Recursos Noológicos” según programa académico

Evaluando el comportamiento de la clasificación para recursos noológicos por programa académico, en las carreras de Ingeniería y Psicología predomina el estado de “despliegue” (63% y 59.6% respectivamente), a diferencia de las carreras de Administración y Derecho, donde prevalece el estado de “ambivalencia” (78.6% y 53.5% respectivamente). En los estudiantes de Trabajo Social tanto el estado de “ambivalencia” como de “despliegue” se da en iguales proporciones (48.2%). Solo se observaron casos de estudiantes clasificados en un estado de “plenitud” en las carreras de Psicología, Trabajo Social y Derecho, siendo esta última la de mayor proporción de casos (4.7%).

Tabla 5. Recursos Noológicos Vs Sentido de Vida

RECURSOS NOOLÓGICOS	Sentido de vida				valor p
	Búsqueda de sentido de vida	Medio sentido de vida	Alto sentido de vida	Plenitud de sentido	
	n(%)	n(%)	n(%)	n(%)	
BLOQUEO	1(50)		1(50)		0,00
RESTRICCIÓN	2(50)	1(25)	1(25)		
AMBIVALENCIA	21(19,8)	42(39,6)	27(25,5)	16(15,1)	
DESPLIEGUE	4(4,2)	28(29,2)	36(37,5)	28(29,2)	
PLENITUD				6(100)	

Se logró identificar que existe asociación estadísticamente significativa entre los recursos psicológicos y el sentido de vida ($p=0.00$). Se observó una correlación directa: A mejor clasificación para recursos psicológicos, mejor clasificación del sentido de vida. La prevalencia de alto sentido de vida o plenitud es mayor en estudiantes en un nivel de “despliegue” o “plenitud” de recursos psicológicos, mientras que el predominio de búsqueda de sentido de vida es más frecuente en estudiantes con “bloqueo” o “restricción” de recursos psicológicos.

Discusiones

Este estudio propuso correlacionar las variables sentido de vida y recursos psicológicos en población universitaria colombiana. Los resultados de la investigación evidencian que el sentido de vida está directamente relacionado con los principales factores espirituales de la personalidad o recursos psicológicos. Demostrando para esta población que un alto sentido de vida implica desarrollar recursos a nivel de despliegue y plenitud. En contraste con los estudiantes que se encuentran en la búsqueda de sentido y que presentan recursos en el nivel de bloqueo y restricción.

Con respecto al sentido de vida, por grupo etarios se encontró la tendencia de experimentar alto sentido vital y plenitud de sentido en universitarios entre los 26 a 46 años. Esto describe a personas que tienen un alto propósito de vida, y presentan claridad en metas y aceptación de sí mismos, sintiéndose plenos con lo que hacen y actuando de acuerdo con los valores con los que se identifican. Así mismo son personas responsables y conscientes de las decisiones que toman valorando su proyecto de vida.

Los resultados encontrados podrían representar un acercamiento a la hipótesis planteada por Martínez¹⁷ quien relacionó positivamente la variable sentido de vida con el aumento de edad. En este mismo sentido se propone plantear la relación positiva entre el aumento de edad y el despliegue/ plenitud de recursos psicológicos.

Por otro lado, la búsqueda de sentido de vida fue más frecuente en el grupo de 15 a 25 años, comportamiento lógicamente esperado en adolescentes y adultos jóvenes que se encuentran en la búsqueda de valores y se encuentran construyendo identidad como lo señala Erikson²⁶ y Martínez¹⁷. Además de sentir desencuentro personal, experimentan su vida en un constante vacío existencial, dudan de su proyecto y metas de vida y no cumplen con los deberes y responsabilidades; por lo que la libertad de decidir ser es un afrontamiento que se da en estas etapas de vida. Frankl¹⁰; Martínez²⁴; Almario²⁷. Los resultados de bajo sentido en adolescentes y jóvenes coinciden con lo hallado en otras investigaciones Jaramillo¹⁸; Martínez²¹ y se puede entender en términos del ciclo vital y el vacío existencial de los jóvenes en comparación con la población adulta.

Respecto al género, no se encontraron diferencias significativas coincidiendo con lo hallado en otros estudios Jaramillo¹⁸; Martínez²¹. Sin embargo, se encontró que la mayoría de las

mujeres presentaron un nivel medio de sentido vital, mientras que los hombres se concentraron en alto sentido de vida.

Con relación al programa académico, la plenitud de sentido de vida y alto sentido de vida fue más frecuente en estudiantes de Psicología y de Ingeniería de Sistemas. En contraste con los estudiantes de Administración y Trabajo social que se ubicaron más frecuentemente en búsqueda de sentido vital que el resto de las carreras. Los resultados no reportaron diferencias significativas coincidiendo con los resultados de investigaciones anteriores.

Conclusiones

Los resultados de este estudio en relación con el nivel alto de sentido vital en estudiantes de Psicología contrastan con los resultados de bajo sentido encontrados en anteriores investigaciones con población colombiana realizado por Martínez²¹; Jaramillo¹⁸.

Este hallazgo, no reportado anteriormente debe ser confirmado y se recomienda realizar nuevas investigaciones cuantitativas y cualitativas que permitan avanzar en la comprensión de factores asociados al sentido de vida en estudiantes de psicología; por ejemplo, el contexto social, económico y cultural.

Los resultados de los Recursos Psicológicos evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre las subescalas, describiendo en general una población universitaria con despliegue en potencia noética, proyección y trascendencia con mayor prevalencia en universitarios entre los 26 a 45 años, en contraste con un nivel de ambivalencia en los factores de: Apego de sí mismo, sometimiento e indiferenciación con mayor prevalencia en edades entre los 15 y 25 años, coincidiendo con los resultados hallados (Martínez et al²⁵; Castellanos et al²⁴).

Estos resultados describen a una población entre los 26 a 45 años de edad en el despliegue de la potencia noética y una tendencia hacia la autoproyección indicando personas con claridad en proyecto de vida, y con capacidad para el autorreflexión, siendo personas que asumen un buen nivel de responsabilidad y sensibilidad hacia sus seres queridos y el mundo. Martínez et al²⁵; Castellanos et al²⁴.

El despliegue en el factor de proyección describe una tendencia a visualizarse a futuro desde una perspectiva esperanzadora, sintiéndose capaces y autónomos de reaccionar mejor ante las circunstancias de la vida. Y el despliegue en el factor de trascendencia, indica personas con sentido de vida, dispuestos a asumir la responsabilidad de su existencia y manifestarse humildemente en su coexistencia.

El nivel de ambivalencia en los factores de apego a sí mismo, sometimiento e indiferenciación describe una población con tendencia a: Tener ciertas dificultades de gobernabilidad frente al proceso emotivo y cognitivos del organismo psicofísico afectando la autorregulación y auto comprensión de sí mismo y presentado además ciertas dificultades de empatía en la relación con otros, condición explicada anteriormente

por Frankl¹³; Martínez 2005; Martínez, 2010 y Almaino 2014, quienes plantean que la voluntad de placer es comúnmente manifestada en población adolescente y jóvenes adultos como eje de la motivación humana; en contraste con los adultos, que tienden en su desarrollo social y laboral a ejercer la voluntad de poder con una tendencia a experimentar la voluntad de sentido.

A nivel de género, la mayoría de las mujeres se ubicaron en un estado de ambivalencia a diferencia de los hombres que se ubicaron en un estado de despliegue de sus recursos.

Con relación al programa académico, no existen diferencias significativas. En las carreras de Ingeniería y Psicología predomina el estado de despliegue a diferencia de las carreras de Administración y Derecho, donde prevaleció el estado de ambivalencia; solo se observaron casos de mayor prevalencia de estudiantes clasificados en un estado de “plenitud” en el programa de Derecho.

Según Edwards, et al²⁸, García-Alandete, J et al²⁹; Zubieta, et al²²; Beltrán, F. et al³⁰; Gorlova, et al³¹; Vos, J., Craig, M., & Cooper, M.³², actualmente el sentido de vida es comprendido como predictor de salud mental y bienestar psicológico.

Se propone por lo anterior considerar el diseño de un programa psicoeducativo en cuya metodología se fortalezcan entre otros aspectos de la personalidad, los analizados por esta investigación, como son: el *Autodistanciamiento* y la *Autotrascendencia*, en la medida en que a través del primero (el *Autodistanciamiento*) es posible que el estudiante logre tener la capacidad para decidir cómo actuar frente a ciertos condicionamientos que ha de tener que confrontar, distanciándose tanto de su dimensión biológica como de su dimensión psicológica, lo que le permite acceder a sus propios recursos para superar cualquier sufrimiento o dificultad. De igual forma, a través de la *Autotrascendencia*, puede el alumno superarse así mismo, volviéndose hacia todo su potencial y hacia sus deberes existenciales, lo cual lo orienta hacia un significado por realizar, logrando así desarrollar todo su potencial trascendente, y prevenir así la aparición de manifestaciones de crisis existenciales, sensación de soledad y/o el riesgo suicida.

Referencias

1. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano. Nueva York, Usa; 2014.
2. Organización Mundial de la Salud. Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020. Ginebra, Sui; 2013.
3. Frankl V. El hombre en busca de sentido. 3ª ed. Barcelona: Herder; 2015.
4. Ahern NR, Kiehl EM, Sole ML, Byers J. A review of instruments measuring resilience. *Issues Compr Pediatr Nurs*. 2006;29(2):103-125. doi:10.1080/01460860600677643
5. Hewitt N, Juárez F, Parada A, Guerrero J, Romero Y, Salgado A, Vargas M. Afectaciones Psicológicas, Estrategias de Afrontamiento y Niveles de Resiliencia de Adultos Expuestos al Conflicto Armado en Colombia. *Rev. colomb. psicol.* 2016;25(2344-8644.):125–140. doi:10.15446/rcp.v25n1.49966
6. Fergus S, Zimmerman M. Fergus S, Zimmerman MA. Resilience: a framework for understanding healthy development in the face of risk. *Annu. Rev of publ. health.* 2005;26:399–419. doi:10.1146/annurev.publhealth.26.021304.144357
7. Frankl V. La psicoterapia al alcance de todos. 3ª ed. Barcelona: Herder; 1995.
8. Nygren B, Aléx L, Jonsén E, Gustafson Y, Norberg A, Lundman B. Resiliencia, sentido de coherencia, propósito en la vida y auto trascendencia en relación con la salud física y mental percibida entre los ancianos más viejos. *J Ment Health Aging*. 2005;9:354–362. doi:10.1080/1360500114415
9. Marotta S. Spiritual meaning making following clergy-perpetrated sexual abuse. *Traumatology*. 2015;21(2):64–70. doi.org/10.1037/trm0000022
10. Frankl V. Psicoterapia y Humanismo. 2.ª ed. México: Fondo de Cultura Económica; 1984.
11. Frankl V. Logoterapia y análisis existencial. 2ª ed. Barcelona: Herder; 1994.
12. Giraldo Patiño P. El vacío existencial y la pérdida del sentido de vida en el sujeto posmoderno: retos para el cristianismo del siglo XXI. *Cuestiones Teológicas [Internet]*. 2014 [citado 10 febrero 2020];41:425–444. Disponible en: <https://revistas.upb.edu.co/index.php/cuestiones/article/view/2744>
13. Frankl V. Psicoterapia y existencialismo. 2ª ed. Barcelona: Herder; 2003.
14. Marco J, García J, Pérez S, Botella C. El sentido de la vida como variable mediadora entre la depresión y la desesperanza en pacientes con Trastorno Límite de la Personalidad. *Psicol Conductual*. 2014 [citado 25 marzo 2020]; 22:293–305. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/264007763>.
15. Martínez E. Las psicoterapias existenciales. 1.ª ed. Bogotá: Manual Moderno; 2011.
16. Längle A, Orgler Ch, Kundi M. The Existence Scale A new approach to assess the ability to find personal meaning in life and to reach existential fulfilment. *European Psychotherapy [Internet]*. 2003 [cited 2020 Mar 25];4:135–151. Available from: <https://www.existenzanalyse.org/wp-content/uploads/ESK-article-EP-03.pdf>
17. Martínez E. Manual de psicoterapia con enfoque logoterapéutico. 1.ª ed. Bogotá: Manual Moderno; 2013.
18. Jaramillo, Alba Liliana, Carvajal, Sandra Milena, Marín, Nalda Mabel, Ramírez, Angélica María, Los estudiantes Universitarios Javerianos y su respuesta al sentido de la vida. *Pensamiento Psicológico [Internet]*. 2008; 4 (11): 199-207. Recuperado de: <https://www.realdalyc.org/articulo.oe?id=80111671013>
19. Cadavid M, Díaz V. Sentidos de vida de los universitarios. *Educ. Educ.* 2015;18(3),371-390. doi: 10.5294/edu.2015.18.3.1
20. Martínez Ortiz E, Trujillo A, Diaz del Castillo J, Jaimes OJ. Desarrollo y estructura de la escala dimensional del sentido de vida. *Acta. Colomb. Psicol. [Internet]*. 4 de noviembre de 2015 [citado 11 de mayo de 2020];14(2):113-119. Disponible en: <https://actacolombianapsicologia.ucatolica.edu.co/article/view/350>
21. Martínez Ortiz E, Castellanos C. Percepción de sentido de vida en universitarios colombianos. *Pensam. psicol. [Internet]*. 2jul.2013 [citado 11may 2020];11(1). Available from: <https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/view/421>

22. Zubieta, Elena M., Delfino, Gisela I., Satisfacción con la vida, bienestar psicológico y bienestar social en estudiantes universitarios de buenos aires. Anuario de Investigaciones [Internet]. 2010; XVII (): 277-283. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369139946018>
23. Gorlova N, Romanyuk L, Vanbrabant L, van de Schoot R. Meaning-in-life orientations and values in youth: Cross-cultural comparison. Eur J Dev Psychol. 2012 Nov;9(6):744-50. doi: 10.5964 / ejcop.v3i2.27
24. Castellanos Morales C, Martínez Ortiz E, Hustado machado D, Estrada L. Los recursos noológicos en estudiantes universitarios de Colombia. Revista Logos y Existencia [Internet]. 2012 [cited 2020 Mar 25]. p. 100-13. Available from: <https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/le/article/view/12878/8070>
25. Martínez-Ortiz, Efrén Yesid, Díaz del Castillo-Buitrago, Juan Pablo, Jaimes-Osma, Jesús Enrique, Validación de la Prueba “Escala de Recursos Noológicos Aquí y Ahora” Para Personas Mayores de 15 Años. Revista Argentina de Clínica Psicológica [Internet]. 2010; XIX (3): 257-272. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921798007>
26. Bordignon, Nelso Antonio, El desarrollo psicossocial de Eric Erikson. El diagrama epigenético del adulto. Revista Lasallista de Investigación [Internet]. 2005; 2 (2): 50-63. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69520210>
27. Almaino J. Una mirada existencial a la adolescencia. 1ª ed. Bogotá: ediciones SAPS; 2014.
28. Holden, R. Coping, meaning in life, and suicidal manifestations: Examining gender differences. J Clin Psychol. 2003;59(10):1517-1534. doi:10.1002/jclp.10206
29. García-Alandete, Joaquín, Gallego-Pérez, José Francisco, Pérez-Delgado, Esteban, Sentido de la vida y desesperanza: un estudio empírico. Universitas Psychologica [Internet]. 2009; 8 (2): 447-454. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64712165013>
30. Beltrán F, Torres Y, Martínez G, Beltrán L CM. Valoración del Sentido de Vida y la Autoestima en estudiantes. universitarios de Psicología. Revista electrónica, medicina, salud y sociedad [Internet]. 2011;1:1-23. Available from: <https://docplayer.es/63898751>
31. Gorlova N, Romanyuk L, Vanbrabant L y Van R: Orientaciones y valores de significado en la vida en la juventud: Comparación intercultural. Eur J Dev Psychol.2012;9: 6, 744-750. doi: 10.1080 / 17405629.2012.689823
32. Vos, Joël, Craig M, Cooper M. Terapias existenciales: un metaanálisis de sus efectos sobre los resultados psicológicos. J Consult Clin Psychol. 2015;83:115-28. doi:doi.org/10.1037/a0037167

www.revhipertension.com
www.revdiabetes.com
www.revsindrome.com
www.revistaavft.com